

LAVANDA O‘SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI

Yaqubova Mohimbonu Zohidjon qizi¹, Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o‘g‘li²

Andijon davlat universiteti talabasi¹

mokhim7262@gmail.com

Andijon davlat universiteti o‘qituvchisi²

ibrohimismoilov05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597003>

Anotatsiya: Lavanda (*Lavandula spp.*) – yarim buta o‘simlik bo‘lib, Lamiaceae (labguldoshlar) oilasiga mansub. Uning erta gullashi, kuchli efir yog‘i ajratishi va ekologik chidamliligi tufayli farmakologiya, kosmetologiya, parfyumeriya va xalq tabobatida keng qo‘llaniladi. Tezida lavandaning morfologik-strukturaviy xususiyatlari, botanik tasnifi, ekologik talablari va yetishtirish texnologiyalari chuqur tahlil qilinadi. Xususan, uning asosiy bioaktiv komponentlari – linalool, linalil asetat va kamfora kabi moddalarning fiziologik ta‘siri, yallig‘lanishga, infeksiyaga va stressga qarshi xossalari ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Lavanda o‘simligi xalq tabobatida yurak-tomir kasalliklari, uyqusizlik, nevrozlar va teri kasalliklarida samarali foydalaniladi. Tadqiqot lavandaning dorivor xususiyatlarini to‘g‘ri baholash va uni mahalliy sharoitlarda madaniylashtirish imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: lavanda, botanik tasnif, efir yog‘i, bioaktiv modda, farmakologiya, dorivor o‘simlik, xalq tabobati, linalool, agrotexnika.

Аннотация: Лаванда (*Lavandula spp.*) — это полукустарниковое растение из семейства яснотковые (Lamiaceae), известное своими эфирными маслами и широким применением в фармакологии, косметологии и народной медицине. В тезисе рассмотрены ботаническая классификация, морфологические особенности, экологические требования и агротехника возделывания лаванды. Особое внимание уделено изучению основных биоактивных компонентов растения, таких как линалол, линалил ацетат и камфора, и их фармакологическим эффектам, включая противовоспалительное, антибактериальное и седативное действие. Лаванда эффективно применяется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, бессонницы, неврозов и кожных проблем. Работа подчеркивает потенциал локального культивирования лаванды как ценного лекарственного растения.

Ключевые слова: лаванда, ботаническая классификация, эфирное масло, биологически активное вещество, фармакология, лекарственное растение, народная медицина, линалоол, агротехнология.

Abstract: Lavender (*Lavandula spp.*) is a perennial subshrub belonging to the Lamiaceae family, renowned for its essential oil production and broad medicinal applications in pharmacology, cosmetics, and traditional medicine. This thesis explores the botanical classification, morphological structure, ecological preferences, and cultivation techniques of lavender. Emphasis is placed on the plant’s key bioactive constituents – linalool, linalyl acetate, and camphor – and their pharmacological effects such as anti-inflammatory, antimicrobial, and sedative properties. Lavender is traditionally used to treat cardiovascular conditions, insomnia, anxiety disorders, and dermatological issues. The research highlights the potential of domestication and sustainable use of lavender as a valuable medicinal crop in local agro-climatic conditions.

Keywords: lavender, botanical classification, essential oil, bioactive substance, pharmacology, medicinal plant, folk medicine, linalool, agrotechnology.

Dorivor o‘simliklar inson salomatligini saqlashda muhim manba hisoblanadi. Ular qadimdan xalq tabobatida keng qo‘llanilib kelgan bo‘lib, bugungi kunda farmakologiya, kosmetologiya va parfyumeriya sanoatida ham o‘zining dolzarbligini yo‘qotmagan. Ana shunday noyob o‘simliklardan biri bu — lavanda (*Lavandula spp.*) hisoblanadi. Lavanda o‘zining kuchli efir yog‘i, estetik ko‘rinishi va keng dorivor xususiyatlari bilan ajralib turadi. Uning xalq tabobatida, ayniqsa yurak-tomir, asab

tizimi, teri kasalliklari hamda yallig‘lanishga qarshi vosita sifatida ishlatilishi uni o‘rganishga loyiq o‘simlikka aylantiradi.

Lavanda o‘simligi turli tuproq-iqlim sharoitlariga moslasha olish qobiliyati, agrotexnik parvarish talablarining oddiyligi hamda yuqori mahsuldorligi bilan iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Tezisdav lavandaning botanik tasnifi, morfologik va biologik xususiyatlari, dorivor ahamiyati, tarkibidagi bioaktiv moddalar, hamda yetishtirish texnologiyalari keng ilmiy asosda yoritiladi.

1. Lavandaning dorivor xususiyatlari va morfologiyasi

Lavanda — labguldoshlar oilasiga (Lamiaceae) mansub, ko‘p yillik, doim yashil, chiroyli gul ochadigan yarim buta o‘simlikdir. Uning eng ko‘p tarqalgan turlari — *Lavandula angustifolia*, *Lavandula latifolia*, *Lavandula officinalis* bo‘lib, asosan O‘rta yer dengizi mintaqalarida uchraydi. Lavandaning poyasi to‘g‘ri, barglari cho‘ziq, qarama-qarshi joylashgan va mayin tuk bilan qoplangan. Gullari mayda, binafsha yoki ko‘k rangda bo‘lib, quloqsimon gulshamlarga to‘plangan bo‘ladi.

2. Kimyoviy tarkibi va dorivor xususiyatlari

Lavanda o‘simligi efir yog‘i jihatidan juda boy bo‘lib, tarkibida asosan quyidagi bioaktiv moddalar mavjud:

1. **Linalool** – yallig‘lanishga qarshi va antiseptik ta’sirga ega.
2. **Linalil asetat** – asab tizimini tinchlantiruvchi, uyquni yaxshilovchi modda.
3. **Kamfora** – qon aylanishini faollashtiradi va og‘riqni kamaytiradi.
4. **Terpenlar** – immun tizimini faollashtirishda foydalidir.

Ushbu moddalar tufayli lavanda o‘simligi quyidagi muolajalarda keng qo‘llaniladi:

1. Nevrologik kasalliklar: stress, bosh og‘rig‘i, uyqusizlik.
2. Dermatologik muammolar: ekzema, akne, teri yallig‘lanishi.
3. Yurak-qon tomir tizimi: gipertenziya, yurak urishining buzilishi.
4. Antiseptik sifatida yaralarni tozalash va infeksiyalarni davolashda.

3. Agrotexnik parvarishi va yetishtirish texnologiyasi

Lavanda quyoshli joylarda, drenajlangan, qumloq yoki qumtuproqli, ozgina ishqoriy muhitga ega tuproqlarda yaxshi o‘sadi. Uning urug‘ va ko‘chat orqali ko‘paytirish usullari mavjud. Parvarish jarayonida quyidagilar muhim:

1. O‘z vaqtida sug‘orish, ayniqsa vegetatsiya davrida.
2. Yil davomida 2–3 marta begona o‘tlar va tuproq yumshatilishi.
3. To‘g‘ri kesish (formirovka) va gullar to‘plash texnologiyasi.

Lavandani yetishtirish ekologik toza, barqaror agroekotizimlarni rivojlantirishda ham katta rol o‘ynaydi.

Xulosa qilib aytqanda lavanda (*Lavandula* spp.) — dorivor va dekorativ ahamiyatga ega bo‘lgan o‘simlik sifatida zamonaviy farmatsevtika, kosmetologiya, agroekologiya va xalq tabobatida keng qo‘llanilayotgan muhim bioresurslardan biridir. Unda mavjud bo‘lgan efir yog‘lari, xususan linalool, linalil asetat va kamfora kabi bioaktiv moddalar asab tizimini tinchlantiruvchi, yallig‘lanishga va infeksiyaga qarshi, antiseptik xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, lavanda o‘simligi ekologik toza sharoitlarda yetishtirilsa, uning biologik faolligi yuqori bo‘ladi. Lavandaning agrotexnikasi oddiy, mahsuldorligi barqaror va iqtisodiy jihatdan foydali bo‘lib, uni O‘zbekistonning turli agroiklim sharoitlarida ommalashtirish imkoniyati mavjud.

Shu sababli, lavanda o‘simligini ilmiy asosda o‘rganish, dorivor salohiyatini chuqur tahlil qilish va uni madaniy plantatsiyalar sifatida yetishtirish bo‘yicha tadqiqotlar davom ettirilishi zarur. Bu esa milliy farmatsevtika va xalq tabobati uchun muhim xomashyo bazasini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G‘ulomov A., Hamidov F. Dorivor o‘simliklar. — Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
2. Nurmatov D.N. Dorivor o‘simliklar florasi va ularning qo‘llanilishi. — Toshkent: Fan, 2020.
3. To‘xtayev M.T. Botanika asoslari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2018.

4. Karimova Z.A., Rasulova N.X. Farmakognoziya. — Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2021.
5. Ibragimov R.X. va boshqalar. Fitoterapiya asoslari. — Toshkent: Medpress, 2017.
6. World Health Organization (WHO). Monographs on Selected Medicinal Plants, Volume 1–3. — Geneva, 1999–2007.